

“Нестандартные формы и методы обучения на уроках русского языка”

Город Ургенч, Хорезмская область

13-я общеобразовательная школа

учитель русского языка и литературы

Маткаримова Бекпошша Ниязметовна

Якубова Аклжон Маримовна

Аннотация: В данной стране рассматриваются новые направления в методике преподавания русского языка в начальных классах. Раскрываются особенности различных методов, направленных на совершенствование знаний и навыков обучающихся по русскому языку.

Ключевые слова: нестандартный, русский язык, контрольный урок, дидактическая цель, нетрадиционный, интегрированный урок, традиционный школьный урок.

Abstract: In this country, new directions of teaching Russian language in primary classes are being considered. Features of various methods aimed at improving students' knowledge and skills of the Russian language are revealed.

Key words: non-standard, Russian language, control lesson, didactic purpose, non-traditional, integrated lesson, traditional school lesson.

За последние два десятилетия в сфере образования произошло много изменений. Сегодня «Как сделать урок интересным и ярким?», «Как создать ситуацию успеха на уроке для каждого ученика?», «В какой ситуации ученик занимается творческой работой по собственному желанию; нужно ли знать максимум предмета для каждого уровня успеха?» Нет учителя, который не задумывался бы над такими вопросами. И это не случайно. Сегодня предъявляется новый подход к жизни, в том числе новые требования к системе образования. На сегодняшний день основной целью образования является не только накопление определенного объема знаний, умений и навыков учащегося, но и подготовка учащегося как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Деятельность учителя находится в центре современного образования. Русский алфавит занимает центральное место в системе начального образования. Как средство познания истины русский язык обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение. В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение интереса учащихся к занятиям русским языком, отсутствует стремление к расширению языковых навыков детей, повышению грамотности и культуры речи. В настоящее время важнейшей проблемой, которая интересует всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Уроки, проводимые в одной и той же форме, утомляют ученика. Однообразие уроков для ученика и учителя снижает эффективность учебной деятельности. Не заставлять учить, а вызывать интерес, обязанность учителя создать у ученика стремление к

постоянному обучению. Младший школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разноплановость знаний. Все это усложняет работу учителя. Для удержания внимания детей на уроке необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность. Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо умело организовать учебную деятельность на занятиях. Для того чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию. Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может иметь положительное значение для детей. В целях активизации учащихся, развития интереса, побуждения их к получению знаний учителю следует реализовывать трудовые и другие формы уроков - их интересные разновидности, и в результате создавать авторско-нетрадиционные уроки. Учитель русского языка не может руководствоваться только официальными требованиями к уроку. Для совершенствования своей методической деятельности учитель должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику уроков в системе образования.

Форма организации обучения с целью усвоения изучаемого материала (знания, умения, мировоззрение и нравственно-эстетические представления). По основной дидактической цели такие уроки подразделяются на:

- урок по ознакомлению с новыми материалами;
- урок для закрепления изученного;
- урок применения знаний и умений;
- урок обобщения и систематизации знаний;
- урок проверки и коррекции знаний и умений;
- комбинированное (смешанное) занятие. По основному способу проведения занятий: беседа, лекция, самостоятельная работа студентов, лабораторно-практическая работа, сочетающая разные формы занятий. Основные этапы учебного процесса делятся следующим образом:
 - вводные занятия;
 - Предварительные ознакомительные занятия с материалами;
 - Понятия, законы, правила изучения уроков;
 - Уроки практического применения знаний;
 - Смешанные или комбинированные классы. Контрольные занятия служат для формирования учебного процесса и его результатов, уровня усвоения системы знаний (по предмету, кафедре, всему курсу), навыков учебно-воспитательной деятельности студентов. Контроль может осуществляться устно и письменно. Любой урок, традиционный или сложный, интересный или скучный, имеет свою структуру. К этапам урока относятся концепции целей и дидактических задач, направленных на реализацию воспитательной, воспитательной и развивающей функций урока. Существуют разные подходы

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

к выбору основных структурных элементов урока. При этом общедидактическую структуру урока отличают три основных (обобщенных) структурных элемента:

- актуализация ранее полученных знаний и способов действия;
- формирование новых знаний и способов действия;
- применение знаний и формирование навыков и умений. Как известно, традиционные школьные уроки включают изучение новых материалов, закрепление знаний, навыков и умений, проверку и рассмотрение полученных знаний, разбор контрольной работы, обобщение и систематизацию изученного, повторение темы или раздела. В последнее время наряду с этими формами обучения широко используются и нетрадиционные или нестандартные. Это: конкурсы, экскурсии, интегрированные уроки, сказки, тематические игровые уроки, театрализованные представления, конкурсы «Весёлые и умные», экскурсии, школьники быстрее и лучше усваивают программные материалы.

Нестандартный урок – это учебный урок с нетрадиционной (неопределенной) структурой, который, прежде всего, способствует развитию интереса учащихся, их творческого потенциала, их оптимальному развитию и воспитанию. Нетрадиционные формы уроков включают в себя неограниченные возможности по устранению перегрузки учащихся домашним заданием за счет использования различных методов изучения новых материалов на уроке. В качестве примера нетрадиционных уроков приведем следующие: Виды уроков, формы уроков: - уроки по

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

формированию новых знаний, - уроки по обучению навыкам и компетенциям, - уроки по повторению и обобщению знаний, - закрепление умений, проверка и проверка знаний уроки-экспедиции (путешествия) - интегрированные уроки-творческие семинары, практические занятия ролевые игры: КВН. "Какая? Где? Когда?», «Поле чудес», «Счастливые стечения обстоятельств» интегрированы театрализованные уроки-уроки-конкурсы: тесты, конкурсы Дети любят такие занятия, как урок-обсуждение, урок-концерт, урок-сценка, урок-экскурсия, урок-поездка, урок-игра. Интегрированный урок. Интеграция, с одной стороны, позволяет показать учащимся «весь мир», а с другой стороны, позволяет использовать учебное время, отведенное для реализации Профильной дифференциации, особенно в общеобразовательной школе. Методологической основой комплексного подхода к обучению является формирование знаний об окружающем мире и всех его закономерностях, а также установление межпредметных связей в овладении основами науки. Эффективность учебного процесса в основном зависит от умения учителя правильно организовать урок и выбрать правильную форму урока.

Нетрадиционные формы проведения уроков позволяют не только повысить интерес учащихся к изучаемой теме, но и развить их творческую самостоятельность, научить работать с разными источниками знаний.

Использованная литература:

Бабкина Н. В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная школа-1998 — № 4.

Баринова Е. А., Боженкова Л. Ф., Лебедев В. И. Методика русского языка. — М., 1974.

Бондаренко С. М. Методика обучения русскому языку в школе. — М., 1979.

Власенков А. И. Развитие преподавания русского языка. — М., 1983. Граник Г. Г. Русский язык в школе. — М., 1972.

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Практикум по русскому языку. — М., 1988. Губанова О. В., Левкина И. С

Использование игровых приемов на уроках // Начальная школа, 1997. — № 6.